

BOSHLANG'ICH SINIF FANLARINI O'QITISH JARAYONIDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Nurulloyeva Guli Tohir qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464089>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida hamkorlik pedagogikasining o'rni, uni qo'llashning samarali usullari hamda bu yondashuv orqali o'quvchilarning ta'limga bo'lgan munosabati va ijtimoiy ko'nikmalari qanday shakllanishi haqida fikr yuritiladi. Hamkorlikda o'qitish metodikasining nazariy asoslari, amaliy qo'llanilishi va natijadorligi tahlil qilinadi.

Annotation: This article explores the role of cooperative pedagogy in primary education, effective methods of its implementation, and how this approach influences students' attitudes toward learning and the development of social skills. The theoretical foundations, practical applications, and effectiveness of cooperative learning strategies are analyzed in the context of primary school subjects.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль педагогики сотрудничества в начальном образовании, эффективные методы её применения, а также влияние данного подхода на отношение учащихся к обучению и развитие их социальных навыков. Анализируются теоретические основы, практическое применение и результативность методов обучения на основе сотрудничества в контексте преподавания предметов начальной школы.

Kalit so'zlar: hamkorlik pedagogikasi, boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, guruhlarda ishlash, ijtimoiylashuv, kompetensiya yondashuvi.

Zamonaviy ta'lim tizimi har bir o'quvchining shaxs sifatida kamol topishini ta'minlovchi pedagogik yondashuvlarni izlashni talab etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, hamkorlik pedagogikasi o'quvchilarning mustaqil fikrlash, jamoada ishlash, ijtimoiy munosabatlarga kirishish kabi ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vositaga aylanmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinfda ta'lim jarayoniga ana shu yondashuvni tatbiq etish o'quvchilar ongini shakllantirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

XXI asr – bu innovatsiyalar, tezkor axborot almashinuvi va uzluksiz o'rganish zamonidir. Ushbu davr insoniyatdan faqat bilim emas, balki ijodiy fikrlash, tanqidiy yondashuv, jamoaviy ishlash kabi zamonaviy kompetensiyalarni ham talab qilmoqda. Aynan shu omillar ta'lim tizimining barcha bosqichlariga, xususan, boshlang'ich ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni tatbiq etishni taqozo qilmoqda. Bunday zamonaviy yondashuvlardan biri – hamkorlik pedagogikasidir. Mazkur kurs ishida boshlang'ich sinf fanlarini o'qitishda hamkorlik pedagogikasi imkoniyatlaridan qanday foydalanish mumkinligi, bu yondashuvning afzalliklari, amaliy jihatlari va natijalari tahlil etiladi.

Boshlang'ich sinf — bu bolaning shaxsiyati shakllanishi, ijtimoiy-psixologik muhitga moslashuvi va asosiy bilim-ko'nikmalarni egallashi jarayonidagi muhim bosqichdir. Shu sababli bu davrda ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish, o'quvchilarda darsga nisbatan qiziqish uyg'otish, ularning mustaqil va ijodiy fikrlash salohiyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Hamkorlik pedagogikasi esa o'quvchilarni o'zaro fikr almashish, muammoni birgalikda

hal qilish, bir-birini eshitish va qo'llab-quvvatlashga o'rgatadi. Bu usul orqali o'quvchilar nafaqat bilim oladi, balki shaxsiy rivojlanish sari katta qadam tashlaydi.

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda jahon ta'lim sohasiga kirib borishga mo'ljallangan yangi ta'lim tizimining shakllanish jarayoni kechmoqda. Ushbu davr o'quv-tarbiya jarayonining pedagogik nazariya va amaliyotida jiddiy o'zgarishlar bilan kechmoqda: o'qitishning mazmuni o'zgaryapti, bilim berish jarayoniga boshqa yondashuv taklif etilyapti, boshqacha munosabatlar va o'zini tutish tamoyillari shakllanyapti. Bularning barchasini bizning davrimiz – XXI asr – yangi texnologiyalar va insonlar o'rtasidagi yangicha munosabatlar asri taqozo etmoqda. Darhaqiqat Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: “Biz uchun o'z dolzarbligi va ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydigan yana bir masala, bu - farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarni egallagan mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakkam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash vazifasidir”¹ Boshlang'ich sinf o'quvchilarida darslarni hamkorlikda o'tish jarayoni o'ziga nafaqat murakkab bilimlar tizimini o'zlashtirishni, ko'pgina o'quv va intellektual ko'nikmalarni shakllantirishni, balki bilib olish jarayonlarini: e'tibor, xotira, fikrlash va qobiliyatni rivojlantirishni ham kiritadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qish darslarida hamkorlikda ishlashning texnologik jarayoni quyidagi elementlardan shakllanadi:

- bilim olish bo'yicha vazifani (muammoli vaziyatni) qo'yish;
- maqsadlariga muvofiq bo'lgan guruhlariga bo'lish;
- didaktik materialni tarqatish;
- guruhdagi ishni rejalashtirish;
- topshiriqni individual ravishda bajarish, natijalarni muhokama qilish;
- guruhning umumiy vazifasini muhokama qilish (e'tirozlar, qo'shimchalar, aniqlashtirishlar);
- guruh ishining natijalari to'g'risida xabar berish;
- guruhlar ishlari va qo'yilgan vazifaga erishish to'g'risida umumiy xulosa chiqarish.

Ta'limda hamkorlik pedagogikasi — bu o'quvchilarning o'zaro faol hamkorlik asosida bilim olishlarini ta'minlaydigan, o'qituvchi esa bu jarayonda yo'l boshchi, tashkilotchi va muvofiqlashtiruvchi sifatida ishtirok etadigan zamonaviy pedagogik yondashuvdir. Bu metodika o'qitishning faqatgina bilish emas, balki ijtimoiy jarayon ekanini e'tiborga oladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va hamkorlikka mosligi 6-10 yoshli o'quvchilar psixologik va fiziologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular yangi bilimni harakat orqali, amaliy faoliyat bilan o'zlashtirishga moyil. Ular do'stlikka intiluvchan, o'zaro ta'sirga ochiq va jamoada ishlash istagiga ega bo'ladilar. Bu yoshdagi bolalarda shaxsiy fikrni bildirish, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari endigina shakllana boshlaydi.

Hamkorlik pedagogikasi esa aynan shu ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladi. Guruhli ishlarda har bir bola o'z fikrini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi, jamoaviy qaror qabul qilishga o'rganadi, boshqalar bilan fikr almashishga kirishadi. Shu sababli boshlang'ich ta'limda hamkorlik metodlarini tatbiq etish nafaqat imkon, balki zaruratdir.

Hamkorlik pedagogikasi va an'anaviy ta'limni solishtirish. An'anaviy ta'limda asosiy e'tibor o'qituvchining tushuntirishiga, o'quvchilarning esa eslab qolishiga va qayta aytib berishiga qaratiladi. Bu yondashuvda o'quvchi passiv tinglovchiga aylanib qoladi. Hamkorlik

¹ (M.Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz.-T.: O'zbekiston, 2017, 103-bet)

pedagogikasida esa: o'quvchilar o'z ustida mustaqil ishlashadi; dars muhokama, muloqot va fikr almashishga asoslanadi; o'quvchi faoliyat markaziga qo'yiladi.

Guruhda ishlash orqali bilimlar chuqurlashadi va mustahkamlanadi. Bu metodik yondashuv o'quvchilarni faol o'rgatuvchi, o'z bilimini izlaydigan va ijtimoiy jihatdan yetuk shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, hamkorlik pedagogikasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarni demokratlashtiradi, o'quv jarayonida subektiv yondashuvni kuchaytiradi va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini amalda ro'yobga chiqaradi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun bu yondashuv o'z-o'zini anglash, ijtimoiylashuv va mustaqil fikrlash jarayonlarini tezlashtiradi.

Boshlang'ich sinf fanlarini o'qitishda hamkorlik pedagogikasi imkoniyatlaridan oqilona foydalanish orqali nafaqat ta'lim sifati oshadi, balki farzandlarimiz kelajakda jamoada ishlay oladigan, muloqotga ochiq, erkin fikrlovchi va ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida kamol topadi. Shuning uchun bu yondashuvni amaliyotga keng tatbiq etish, metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish va pedagog kadrlarni shu yo'nalishda tayyorlash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshlang'ich sinf o'qitish darslarini hamkorlikda o'qitish texnologiyalari pedagogik jarayonni takomillashtirish, uni bola shaxsiga yo'naltirishga asoslanganligi. Ijodkor shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan ijodiy muhitni yaratish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilishi.

Hamkorlikdagi o'quv faoliyatining maqsadi o'zlashtiriladigan faoliyat va birgalikdagi harakatlar, munosabat va muloqotning boshqarish mexanizmini yaratishdir. Hamkorlikdagi faoliyatning mahsuli o'quvchilar ilgari surgan yangi g'oyalar va o'zlashtirilayotgan faoliyatning mohiyatiga bog'liq maqsadlar va sheriklikdagi shaxs pozitsiyasini boshqarish istaklarining yuzaga kelishidir. Hamkorlikdagi faoliyat usuli deganda, o'qituvchi bilan o'quvchining birgalikdagi xatti-harakatlarining tizimini tushunish kerak. Bunday xatti-harakat o'qituvchining o'quvchiga ko'rsatadigan yordamidan boshlanadi, o'quvchilarning faolligi asta-sekin o'sib borib, butunlay ularning o'zi boshqaradigan amaliy va aqliy harakatiga aylanadi, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabatda esa sheriklik pozitsiyasi xususiyatiga ega bo'ladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shavkat Mirziyoev. Vatanimiz taqdiri va kelajagi yo'lida yanada hamjihat bo'lib, qat'iyat bilan harakat qilaylik. – T.: O'zbekiston, 2017- B 21
2. Xamidova M. Boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
3. Karimov A. Interfaol metodlar asosida dars tashkil etish. – Samarqand, 2019.
4. Murodova Z. Boshlang'ich sinfda fanlarni o'qitish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
5. Axmetjanov M.M., Olimov Sh.Sh. "Umumiy pedagogika" Toshkent "Muharrir nashriyoti" 2018 y.
6. Meliboev A. Barcha fanlar hamkorligida. // Boshlang'ich ta'lim, 2008
7. (M.Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz.-T.: O'zbekiston, 2017, 103-bet.